

Mikrowellen in der Hopfentrocknung: Hybrider Prozessansatz als Wegbereiter zur Elektrifizierung und Effizienzsteigerung

Isabel Kalinke, Petra Först, Food Process Engineering, Technische Universität München, Freising/Deutschland

Die konvektive Trocknung von Frischhopfen ist ein energieintensiver Prozess, der traditionell auf fossile Brennstoffe wie Erdöl als Energieträger zurückgreift. Steigende Energiepreise und verschärfte CO₂-Regulierungen haben die Kosten für die konventionelle Hopfentrocknung in den letzten Jahren massiv erhöht, was sowohl Landwirte als auch Brauereien vor wirtschaftliche Herausforderungen stellt. Gleichzeitig wächst der Druck der Endverbraucher, Produktionsketten nachhaltiger zu gestalten und den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

Ein vielversprechender und innovativer Ansatz zur Effizienzsteigerung in der Hopfentrocknung ist der Einsatz von Mikrowellen. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Mikrowellenapplikation eine signifikante Verkürzung der Trocknungszeit (57,2–72,1 %) und eine deutliche Reduktion des Energiebedarfs (33,1–56,2 %) im Vergleich zur konventionellen Heißlufttrocknung ermöglicht, ohne die Produktqualität (α - und β -Säuregehalt, Farbe, Sensorik) negativ zu beeinflussen.

Trotz dieses großen Energieeinsparungspotentials ist eine vollständige Transformation der Hopfentrocknung unwahrscheinlich. Die Frischhopfentrocknung erfolgt zeitkritisch in sogenannten Hopfendarren bzw. Bandtrocknern über mehrere Stunden (3-5 h) direkt beim Erzeuger. Hohe Investitionskosten machen die Neuanschaffung von Mikrowellentrocknungsanlagen für Hopfenerzeuger mit funktionsfähigen Bestandsanlagen unwirtschaftlich. Zumal in dieser Branche noch keine Erfahrungswerte mit Mikrowellentrocknungsprozessen im industriellen Prozessmaßstab und dem entsprechenden Anlagenbau gesammelt werden konnten.

Im Rahmen dieses Vortrags soll daher ein hybrider Prozessansatz vorgestellt werden. Hierfür wurde der Einfluss eines kurzen Mikrowellenimpulses in der konventionellen Heißlufttrocknung auf die Zeit- und Energieeffizienz der Hopfentrocknung untersucht. Dabei zeigte sich, dass es in der Heißluft-Hopfentrocknung ein optimales Trocknungsintervall für eine Mikrowellenapplikation gibt. Erfolgte in diesem Trocknungsintervall ein kurzzeitiger Mikrowellenimpuls (5, 10 bzw. 20 min), so konnte ein synergistischer Effekt der Kombination beider Trocknungstechnologien beobachtet werden. Die Kombination beider Technologien führte folglich zu einer deutlichen Zeit-

und Energieeinsparung gegenüber der Trocknung mittels lediglich einer der beiden Einzeltechnologien. Bereits ein 5-minütiger Mikrowellenimpuls (2 W/g) führte in der konventionellen Heißlufttrocknung bei 65 °C zu einer Reduktion der Trocknungszeit um 16,7 % und des Energieverbrauchs um 15,2 %.

Ein hybrider Ansatz, der kurze Mikrowellenimpulse in die konventionelle Heißlufttrocknung integriert, eröffnet vielversprechende Möglichkeiten für eine wirtschaftliche und nachhaltige Optimierung der Hopfentrocknung. Die Nachrüstung bestehender Anlagen mit kleinen Mikrowellenmodulen stellt eine kosteneffiziente und weniger risikobehaftete Alternative zur vollständigen Neuanschaffung dieser noch wenig etablierten Technologie dar. Dieser hybride Ansatz adressiert die steigende Nachfrage nach elektrifizierten Trocknungsprozessen und senkt zugleich Investitionshürden, insbesondere für kleine und mittelständische Betriebe. Damit ermöglicht er eine schrittweise Elektrifizierung und energetische Optimierung der Trocknungsprozesse, die zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele und zur Reduktion von CO₂-Emissionen beitragen können.